

MAKTAB VA MUZEYLARNING INTEGRASİYALASHUVI – O‘QUVCHILAR MA’NAVİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILI

N.E.Nizomxonova¹ orcid: 0009-0001-5657-376X
e-mail: m.nizonkhonova@gmail.com

¹Qarshi Davlat Universiteti tadqiqotchisi, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqola maktab va muzeylar hamkorligining o‘quvchilar ma’naviyatini shakllantirishdagi muhim rolini ilmiy manbaalar va tadqiqotlarga asoslangan holda tahlil qiladi. Hamkorlikning pedagogik, psixologik, ijtimoiymadaniyat jihatlarini, shuningdek, uning samarali shakllari va usullari ko‘rib chiqildi. Maktab va muzeylar o‘rtasidagi hamkorlikning o‘quvchilar tarbiyasiga ijobiy ta’sirini ko‘rsatadi va uni yanada rivojlantirish uchun tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: Maktab, muzey, ma’naviyat, tarbiya, hamkorlik, o‘quvchilar, ta’lim, madaniyat, qadriyatlar, ilmiy tahlil.

Kirish

Jamiyat taraqqiyotining muhim sharti barkamol avlodni tarbiyalashdir. Ma’naviyat shaxsning ichki dunyosini boyituvchi, uni yuksak axloqiy qadriyatlar bilan qurollantiruvchi asosiy omildir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’kidlashicha, “Ma’naviyat – bu insonning ichki olami, uning ruhi, aqliy va axloqiy kamoloti, iymoni, e’tiqodi, vijdonidir”⁷⁸

Maktab va muzeylar yosh avlodni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi. Maktab ta’lim berish, bilim olish va dunyoqarashni shakllantirish vazifasini bajarsa, muzeylar ma’naviy merosni saqlash, namoyish etish va targ‘ib qilish orqali o‘quvchilarni o‘tmish bilan bog‘laydi, milliy g‘urur tuyg‘usini shakllantiradi. Maktab va muzeylar hamkorligi o‘quvchilarni ma’naviy qadriyatlar bilan tanishtirish, ularda hurmat, mehr-oqibat, vatanparvarlik kabi fazilatlarini tarbiyalash imkonini beradi.

Hozirgi davrda ta’lim muassasalari, xususan, maktablarning muzeylar bilan aloqasini mustahkamlashda quyidagi tamoyillar muhim ahamiyatga ega:

— muzey ekspozitsiyalarining maktab o‘quvchilari yosh xususiyati va bilim darajasiga mosligi;

— o‘quvchilarga xalqimizning o‘tmishdagi boy tarixini muzey ekspozitsiyalarida namoyish etilishi;

— muzey ekspozitsiyalarining o‘tmish va hozirgi davr, tashrif buyuruvchilar va yodgorliklar, o‘qituvchi va o‘qituvchilar o‘rtasida dialogik usulga mosligi.

Hamkorlikning pedagogik afzalliklari - Bilim olish, qiziqishni uyg‘otish va tanqidiy fikrlash bo‘lsa Maktab va muzeylar hamkorligi o‘quvchilarga bir qator pedagogik afzalliklarni taqdim etadi:

• O‘quv materialini jonlantirish – Muzeylar o‘quv materiallarini real artefaktlar va ko‘rgazmalar orqali jonlantirish imkoniyatini beradi. Bu o‘quvchilarning bilim olishga qiziqishini oshiradi va ularning o‘quv jarayoniga jalb etilishini ta’minlaydi.

• Qiziqishni uyg‘otish va mustaqil o‘rganishga undash – Muzeylar o‘quvchilarda yangi bilimlar olishga qiziqishni uyg‘otadi va ularni mustaqil o‘rganishga undaydi. Muzeydagi artefaktlar va ko‘rgazmalar o‘quvchilarni tadqiqot olib borishga va o‘z bilimlarini kengaytirishga ilhomlantiradi.

⁷⁸ Mirziyoyev, Sh. M. (2017). Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston nashriyoti.

- Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish – Muzeylar o‘quvchilarga artefaktlarni tahlil qilish, manbalarni baholash va o‘z nuqtai nazarlarini shakllantirish orqali tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatini beradi.

- Ijodkorlikni rag‘batlantirish – Muzeylar o‘quvchilarga san‘at asarlarini yaratish, hikoyalar yozish va o‘z g‘oyalarni ifodalash orqali ijodkorlikni rag‘batlantirish imkoniyatini beradi.

Manbaalar va tadqiqot usullar

Maktab islohotlarida ta’limni insonparvarlashtirish shaxsning ma’naviy dunyosini boyitishga qaratilganligi munosabati bilan o‘qitishning shakl va metodlarini yangilash sharoitida maktab va muzeylar aloqasida quyidagi shart-sharoitlarga rioya etish maqsadga muvofiq bo‘lib, bular:

- o‘quv rejalari va dasturlarini ko‘rib chiqib, ularda muzeylar bilan hamkorlikka doir mavzularni aniqlash;

- o‘qituvchilar jamoasida muzeylar bilan aloqa maktabda o‘quv-tarbiya jarayonini yangilashning tarkibiy qismi ekanligi haqidagi tushunchani shakllantirish;

- muzeylarning ta’limiy-tarbiyaviy faoliyatini umumpedagogik jarayonning tarkibiy qismi sifatida qarashni mustahkamlash;

- muzey xodimlarining umumgumanitar va tabiiy-geografiya fanlari asosida yosh avlod bilan muloqotni kuchaytirish zaruriyatini anglashiga erishish;

- muzey ↔ maktab ↔ oila tizimida muzeylarning tarbiyaviy imkoniyatlarini anglab yetish;

- maktab va muzey aloqadorligiga doir metodik, ilmiy-texnikaviy, tashkiliy imkoniyatlarini aniqlash va uni amalga oshirishda foydalanish;

- maktab va muzey pedagogikasini integratsiyalashda targ‘ibotchi mutaxassislar mahoratini oshirish;

- maktab va muzey aloqadorligini ma’lum tizimda uzluksizligini ta’minlash;

- maktab ↔ muzey ↔ ta’lim jarayonini «Muzey pedagogikasi» hamda «Madaniy-tarbiyaviy faoliyat»ni insonning ijodiy faolligini oshirishga yo‘naltirish uchun barcha o‘quv fanlari va tarbiya maqsadidan kelib chiqqan holda uning ilmiy-metodik tizimini yaratish.

Buning uchun dastlab bolalarning har bir yosh bosqichida psixologik-pedagogik xususiyatlari va bilimi darajasi hamda har bir fan bo‘yicha muzeylar bilan ishlashga doir mavzularni aniqlash, muzeylardagi mashg‘ulotlar mazmunini belgilash zarur.

Ma’lumki, o‘smirlik yoshi (10 yoshdan 15 yoshgacha) bolalikdan o‘spirin yoshiga o‘tish davri sanaladi. Bolaning hayoti, faoliyati va ruhiyatida jiddiy o‘zgarish yuz beradi, odamlar bilan o‘zaro munosabatda vujudga kelgan muomala murakkablasha boradi. Fan asoslarini muntazam o‘rganish ulardan ongning yuqoriroq darajasini, obyektlar o‘rtasida murakkabroq va mavhum munosabatlarni tushunish, mavhum tushunchalarni anglab olishni talab qiladi. O‘quv faoliyati jarayonida ularning fikrlashi analitik xarakterga ega bo‘ladi. Faol va mustaqil fikrlash, mulohaza yuritish va qiyoslash, chuqur umumlashmalar va xulosalar chiqarish qobiliyati rivojlanadi. O‘smirlik yoshida bolalar ko‘proq erkin bo‘lishni yoqtiradilar. Shunga ko‘ra xotira va diqqati jiddiy o‘zgarishlarga uchraydi hamda tarbiya jarayonlari tashkiliy, boshqariluvchi xarakter kasb etadi. 10–12 yoshdan bolalarda harakat va tasavvurlarida erkinlikka intilish boshlanadi. Ulardagi o‘yinqaroqlik idrok etish faoliyatida maxsus e’tiborni talab etadi. Masalan, o‘smir rasm solishni egallashda mahoratining ahamiyati va kasb ta’limining rolini tushuna boshlaydi, bu uning san’atni, uning badiiy-obrazli tilini hamda tarixiy rivojlanish bosqichlarini tizimli va chuqur o‘rganishga tayyorligidan guvohlik beradi. Ana shu munosabat bilan mazkur yoshdagi o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan mashg‘ulotlar dasturiga o‘quvchilarning aniq sohadagi bilimlarni kengaytiradigan mavzuli va tarixiy turkumlarni kiritish zarur.

O‘smirlik yoshida shaxsni shakllantirish xususiyatlari orasida axloqiy ongni, o‘z-o‘zini anglashni, balog‘at hissini, o‘z faoliyatida mustaqillikka bo‘lgan intilishni qaror topishini ajratib ko‘rsatish lozim bo‘ladi. O‘smirlar kamolotida ko‘pincha taqlid uchun namuna bo‘ladigan «o‘z qahramoni» bo‘lishi xarakterlidir. Bular yirik jamoat arbobi, zamonaviy ommabop musiqiy madaniyat vakili yoki o‘z atrofidagi yaxshi ko‘rgan san’atkori ham bo‘lishi mumkin. Ekskursovod

yoki o'qituvchining san'atkor taqdiri va shaxsi to'g'risidagi maroqli hikoyasi o'smirni qiziqtirib qolishi, uning faoliyatiga ta'sir qilishi, shakllanishiga yordam berishi mumkin.

Hamkorlik shakllari - Ekskursiyalar, darslar, qo'shma loyihalar va resurslardan foydalanishda maktab va muzeylar hamkorligini tashkil etishning turli shakllari mavjud:

- Muzeyga ekskursiyalar: O'quvchilarning muzeyga tashrifi o'quv dasturining bir qismi sifatida tashkil etiladi.
- Muzey xodimlari bilan darslar: Muzey xodimlari maktabda o'quvchilar uchun ma'ruzalar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazadilar.
- Qo'shma loyihalar: Maktab va muzeylar o'quvchilarning tadqiqot, ijodiy yoki amaliy faoliyatini o'z ichiga olgan qo'shma loyihalar ustida ishlaydilar.
- Muzey materiallaridan foydalanish: Maktab o'qituvchilari muzey kolleksiyalaridan olingan materiallardan darslarida foydalanadilar.
- Ko'rgazmalar tashkil etish: O'quvchilar tomonidan yaratilgan ishlar muzeyda ko'rgazmaga qo'yiladi.

Yuqorida bayon etilgan fikrlar natijasida muzeylar va maktablarning o'smir bolalar bilan ishlash mavzusi va shakllari xilma-xil bo'lishini anglatadi.

Faqat san'at tarixi bo'yicha ekskursiyalardan tashqari ularga «San'atkor haqida suhbatlar» deb nomlangan monografik xarakterdagi turkumlarni ham taklif qilish mumkin.

Hamkorlik metodlari - Interaktiv yondashuvlar va faol o'rganish strategiyalari asosida samarali hamkorlik uchun quyidagi metodlardan foydalanish muhim:

- Interaktiv ta'lim metodlari: O'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydigan usullardan foydalanish (muhokamalar, o'yinlar, rolli o'yinlar).
- Artefaktlarga e'tibor qaratish: O'quvchilarga real artefaktlarni ko'rish va ularga tegish imkoniyatini berish (agar imkoni bo'lsa).
- Hikoyalardan foydalanish: O'quvchilarni qiziqtiradigan va ularning empatiyasini uyg'otadigan hikoyalar aytish.
- Turli nuqtai nazarlarni taqdim etish: O'quvchilarga turli madaniyatlar va davrlardagi odamlarning nuqtai nazarlarini o'rganish imkoniyatini berish.
- O'quvchilarga o'z merosini o'rganishga yordam berish: O'quvchilarga o'z oilalari, mahallalari va madaniy guruhlarining merosini o'rganishga yordam berish.

Natijalar va tahlillar

Badiiy muzeylarning ekskursiya ishi metodikasidagi didaktik o'yinlar va mashqlardan tashqari o'smirlar bilan ushbu yoshning psixologik xususiyatlariga ko'proq javob bera oladigan shakllar sifatida suhbat, dialoglar keng qo'llaniladi. Bu shakllar, shubhasiz, 8-9-sinf o'quvchilari bilan ekskursiya amaliyotida foydali hamda yetakchi bo'lib qoladi.

Yoshlikka o'tish hisoblangan 14–18 yosh – o'spirinlik davri bolaning hayot maqsadi va ma'nosini izlashi hamda o'z-o'zini anglashi bilan badiiy ijodning falsafiy masalalariga, san'atkorning dunyoqarashi va olamni idrok etishiga, zamonaviy badiiy madaniyat muammolariga qiziqishi bilan izohlanadi. O'smir yoshdagi maktab o'quvchilari san'atning professional masalalari bilan bog'liq bo'lgan materiallarni ko'proq ongli va qiziqqan holda idrok etadilar. Bunday mavzularni mashg'ulotlar tarkibiga kiritish ijobiy samara beradi.

Maktab va muzeylar aloqadorligi sharoitida ularning ta'lim-tarbiyadagi o'ziga xos xususiyatini bilish ham katta ahamiyat kasb etadi. Uning ichki tuzilishida quyidagilar o'z ifodasini topishi muhim.

1. Muzeylarda maktab bilan aloqadorlikni tashkil etish. Bu faoliyat muzeylarga uyushtiriladigan ekskursiyalar, muzey ekspozitsiyalari atrofida yoki muzey auditoriyasida tashkil etiladigan mashg'ulotlardir. Bu mashg'ulotlar maktab tomonidan tavsiya etilgan mavzular bo'yicha tashkil etiladi. Zero, maktabda o'qitiladigan fanlar, ayniqsa, san'at, tarix, adabiyotga doir o'quv fanlari muzey materiallariga tayanadi. Agar ilgari bu qo'shimcha material sifatida o'rganilgan bo'lsa, hozirgi davrda muzey ekspozitsiyalarining o'ziga xos jihatlari va imkoniyatlari ham

namoyon bo'ladiki, bu esa o'z navbatida o'quvchilar faqat olgan bilimlarini chuqurlashtirish bilangina emas, balki o'quvchilarning vizual tafakkuri rivojlanib, obrazli tafakkuri qobiliyati, emotsional madaniyati, maqsadga yo'nalganligi bilan ham ajralib turadi.

Natijada maktablarning bevosita muzeyda o'tkaziladigan mashg'ulotlari maqomi o'zgaradi, ya'ni maktablarning ta'limiy obro'si ko'tariladi, ota-onalar va o'quvchilarning mazkur maktabga qiziqishi ortadi.

70–80 -yillarda ba'zi o'quv rejaları va dasturlariga chorak yoki o'quv yili oxirlarida maktab o'quvchilarining muzeylarga ekskursiyalari kiritilgan edi. Mazkur sohada yangilik – o'quvchilarning muzeylar doirasida maktabda o'zlashtirgan bilimlarini muzey muhitida yanada boyitib, hayot bilan aloqasini yanada mustahkamlashda bevosita ishtirok etadilar. Bu faoliyat bevosita muzeyda pedagogik g'oyalar va didaktik talablar asosida olib boriladi.

2. Maktabda muzey pedagogikasiga doir ishlarni olib borish. Bu faoliyat ham o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, muzey xodimlari tomonidan maktablarda tashkil etiladigan ma'ruzalar, fakultativ kurslar va boshqa mashg'ulotlarni o'z tarkibiga oladi. Lekin ko'pincha bu tadbirlar maktabning o'quv-tarbiyaviy ishlari bilan bog'liq holda tuzilgan rejalariga muvofiqlashtirilib, uzluksiz ravishda olib borilmay, faqat muzey xodimlarining qo'shimcha tadbirlari tarzida tashkil etilardi. Muzeylar-ning ta'lim-tarbiyaga yo'naltirilgan muzey pedagogikasini maktablar ta'lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismi sifatida qarash hozirgi davrda o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda ayniqsa dolzarb bo'lib qolmoqda.

Bu borada maktablarda o'quv-tarbiya jarayonini muzeylar bilan aloqada rejalashtirishda quyidagilarni hisobga olish zarur:

- o'quvchilarda ma'naviy merosga hurmatni tarbiyalashda muzeylardagi tarixiy, adabiy, san'at namunalarini izchil o'rganishni ular ongiga singdirish;

- ma'naviy merosning tarixiy ildizlarini bilishga doir ko'nikma va malakalarni paydo qilish;

- har bir adabiy, tarixiy, san'at asarlarining ijodkori, uning o'ziga xos xususiyatini anglab yetishni shakllantirish;

- tarixiy, adabiy, san'at namunalarini bir butun, yaxlit ma'naviy meros sifatida tushunishga erishish;

- o'quvchilarning bilish faoliyatini xalqimiz ma'naviy madaniyatini anglashga yo'naltirish orqali Yevropa va dunyo ma'naviy madaniyatida tutgan o'rnini tushunishga erishish;

- muzeylardagi ma'naviy meros namunalarini ko'rish orqali tomoshabin madaniyatini shakllantirish;

- o'quvchilarning individual xususiyatlarini namoyon etish, borliqqa ijodiy munosabatini shakllantirish orqali shaxslik xislatlarini tarkib toptirish.

Maktablarda ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan ish shakllari quyidagicha amalga oshiriladi:

- muzey ekspozitsiyalari bilan olib boriladigan mashg'ulotlar, sinf-auditoriya mashg'ulotlari va amaliy mashg'ulotlar. Mazkur jarayon metodik materiallar bilan ta'minlanishini taqozo etadi;

- o'quv kurslarining ilmiy, metodologik asoslarining didaktik xususiyatlari va mavzularini aks ettiruvchi o'quv dasturlari;

- o'qitish metodikasini yorituvchi o'quv kursiga doir tavsiyalar;

- o'quvchilarning o'quv fanlari bo'yicha ma'naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalashda muzey manbalaridan foydalanishga doir dars ishlanmalari tayyorlash;

- muammoga doir o'quv qo'llanmalari, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun kitoblar, xrestomatiyalar, ekran qo'llanmalari, audio, video materiallar tayyorlash;

- innovatsion tajribalar va uning ba'zi jihatlariga doir nashr ishlarini yo'lga qo'yish⁷⁹.

B.A.Stolyarov muzey va maktab aloqadorligining samaradorligi quyidagi omillarga bog'liqligini tavsiya etadi:

- muzey va maktab rahbarlarining muammoning maqsad, vazifasi va zaruriyatini tushunishi;

- muzeylarda muzey va maktab aloqadorligini amalga oshirishga loyiq xodimlarning tayyorgarligi darajasi;

79 B.A. Muzeynaya pedagogika: istoriya, teoriya, praktika. Uchebnoye posobiye. –M.: Visshaya shkola, 2004. -206s.

— maktablarda muzey va maktab aloqadorligini amalga oshiruvchi o'qituvchilar jamoasining tarkib topganligi⁸⁰.

Bularning barchasi muzey pedagogikasining rivojlanishi va shakllanishi bilan bog'liq bo'lib, uni amalga oshirishda quyidagilarga rioya etish talab etiladi:

— muzeylarning maktablar oldida ijtimoiy-ma'naviy munosabatlarda mas'uliyatni his etishi;

— muzey-pedagogik vositalarning shaxsning dunyoni idrok etish va ijodiy qobiliyatining rivojlanishidagi yetakchilik rolini anglash;

— muzeyning o'quvchilar bilan axborot almashishida psixologik-pedagogik metodlarning qo'llanilishi;

— muzey muhitining jamiyat ma'naviy-intellektual muhiti bilan bog'liq ekanligini anglash.

Yuqoridagi talablar ham muzeylar faoliyati, ham maktablar ta'lim jarayonida o'zgarishlar qilishni taqozo etadi. Bu esa, o'z navbatida, maktablarning o'quv-tarbiyaviy dasturlari muzey pedagogikasi bilan qay darajada mosligini o'rganishni taqozo etadi.

Shu ma'noda biz maktablarda o'qitiladigan tarix, adabiyot, tasviriy san'at, badiiy mehnat dasturlari bilan tanishib chiqdik va muammo nuqtai nazaridan tahlil etdik.

Dasturlar tahlili shuni ko'rsatdiki, har bir o'quv fani mazmuni bo'yicha maktab va muzeylarda mashg'ulotlar o'tkazish imkoniyati cheksiz.

Masalan, birgina «O'zbekiston tarixi» fanining dasturi bilan tanishganda quyidagilar namoyon bo'ldi: avvalo, «O'zbekiston tarixi»ni o'qitishdan nazarda tutilgan vazifalarda «Yoshlarda xalqimizning madaniy-ma'naviy merosi, ilg'or an'analari, milliy qadriyatlar, axloqiy fazilatlar, hurmat, otashin vatanparvarlik tuyg'usini, buyuk allomalarimizning jahon taraqqiyoti, sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi bilan faxrlanish hissini yuksaltirish, buyuk merosimizning munosib davomchilari hamda vorislarini tarbiyalash»ga ham asosiy e'tibor qaratiladi⁸¹. Shu ma'noda 5-sinfda «Vatan tarixidan hikoyalar»da eng qadimgi davrlarga xos bo'lgan yozuvlar va hozirgi O'rta Osiyo hududida xorazmiylar, so'g'diylar, saklar, massagetlar va boshqa elatlar yashab, binokorlik, rassomlik, haykaltaroshlik bilan shug'ullanganlari, hozirgi O'rta Osiyo xalqlarining eng qadimgi ota-bobolari bo'lib, yodgorliklar xalqimizning umumiy merosi ekanligi haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, To'maris va Shiroq jasorati, makedoniyalik Aleksandrning yurishlari, Turk xalqlari hayoti va qahramonliklarining bitiktoshlarda ifodalanishi, arablarning O'rta Osiyoga yurishlari, Chingizxon hujumi, Jaloliddin Manguberdi va Mahmud Tarobiylar qo'zg'olonlari haqidagi ma'lumotlar keltiriladi.

Eng muhimi, sohibqiron Amir Temur faoliyatiga doir lavhalar Fransiya, Angliya, Ispaniya, Misr, Genuya va boshqa mamlakatlar bilan diplomatik aloqalar haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, XVII–XVIII asrlarda o'zbek xonliklari davridagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy ishlar va bu borada yaratilgan xalq amaliy san'ati namunalari; XIX asrga doir voqealar; Dukchi Eshon qo'zg'oloni, XX asr boshidagi qirg'in-qatag'onlar; Ikkinchi jahon urushi va unda O'zbekistonning insonparvarlik faoliyatiga doir lavhalar, hikoyalar muzeylardagi materiallar bilan bog'lanishi maqsadga muvofiq.

Dastur yakunida o'quvchilarda shakllantiriladigan asosiy ko'nikma va malakalar keltiriladi, lekin sanab o'tilgan talablardan birortasi muzeylar materiallaridan foydalanish haqida hatto eslatib o'tilmagan. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin.

Vaholanki, O'zbekiston davlat Tarix muzeyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Qotag'on qurbonlari (Shahidlar) xotirasi muzeyi, Xalq amaliy san'ati muzeyi, Can'at muzeylari va viloyatlarda tashkil etilgan muzeylarda o'rganilsa, bilimlarni o'zlashtirish darajasi rivojlanadi va fanga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi.

To'g'ri, uzoq hududlardagi maktab o'quvchilarining poytaxt muzeylariga har doim ham kelishi qiyin. Lekin har bir viloyat poytaxtida yoki tumanlarda ham o'lkashunoslik muzeylari tashkil qilingan. Shunga ko'ra, fan o'qituvchilari, sinf rahbarlari o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda muzeylarda mashg'ulotlarni rejalashtirishlari mumkin.

80 B.A. Muzeynaya pedagogika: istoriya, teoriya, praktika. Uchebnoye posobiye. –M.: Visshaya shkola, 2004. -206s.

81 Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standart iva o'quv dasturi. O'zbekiston tarixi, jahon tarixi, davlat va huquq asoslari. // j. Ta'lim taraqqiyoti. –T.: Sharq NMK., 1999. 2-maxsus son. -304 b.

5–9-sinflar uchun «Adabiyot» dasturida ham juda ko‘p mavzularni muzeylarda o‘rganish katta ahamiyatga ega⁸². Adabiyot o‘qitishning dars shaklidan tashqari fakultativ mashg‘ulotlar, adabiy kechalar, adabiy bahslar, ijodiy uchrashuvlar, to‘garak mashg‘ulotlari, adabiy montajlar, adabiy ko‘rgazmalar, adabiy sayohatlar, kitobxonlar anjumani kabi shakllaridan ham foydalanish qayd etilgan holda adabiyot muzeylariga ekskursiyalar nazardan chetda qolgan. Vaholanki, adabiyotdan dasturdagi mavzularni o‘rganish natijasida katta imkoniyatlar mavjudligi namoyon bo‘ldi.

Masalan, 5-sinfda imom Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy va uning «Hadis»larini o‘rganish, «To‘maris» va «Shiroq» afsonalari, Maqsud Shayxzoda va uning «Iskandar Zulqarnayn» asari, Alisher Navoiy, Bobur, Muqimiy, Hamza Hakimzoda, Abdulla Qodiriy, Oybek, G‘afur G‘ulom, Abdulla Qahhorlar hayoti va ijodiy faoliyati o‘rganilganda adabiyot muzeyi materiallari, shuningdek, shoir va yozuvchilar uy-muzeylarida mashg‘ulotlar o‘tkazish haqida tavsiyalar berilmagan yoki hatto eslatilmagan ham.

Holbuki, adiblarning hayoti va ijodiy faoliyatiga doir muzey ekspozitsiyalari bilan birga Mirtemirning «Baliq ovi», «Bulut», «To‘rg‘ay» she‘rlari, Usmon Nosirning «Yur, tog‘larga chiqaylik», «Yurganmisan birga oy bilan», «Gulzor chaman», Abdulla Oripovning «O‘zbekiston» (5-sinf), Zulfiyaning «Bahor keldi seni so‘roqlab» (6-sinf), CHo‘lponning «Binafsha», «Go‘zal» she‘rlari, Hamid Olimjonning «Holbuki tun», Shavkat Rahmonning «Tungi manzara», «Tong ochar ko‘zlarin», «Oy sinig‘i», «Hamal» (7-sinf), Alisher Navoiyning «Yoz fasli, yor vasli, do‘stlarning suhbat», Bobur lirikasidan namunalar, Furqatning «Fasli navbahor o‘ldi» g‘azali, Oybekning inson va tabiat tasviri «Chimyon daftari» turkum she‘rlarida ifodalanishi, «Na‘matak» Oybek lirikasining timsoli sifatida (9-sinf) kabi lirik asarlarni o‘rganishda tasviriy san‘at namunalaridan foydalanish qo‘l keladi.

Xulosa

Demak, umumta‘lim maktablari bilan muzeylar aloqadorligi, birinchidan, o‘quvchilarni ma‘naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalasa, ikkinchi tomondan, ta‘lim samaradorligini oshiradi. Chunki muzey ekspozitsiyalari bilan fanlararo aloqadorlik o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini, ko‘rish xotirasini, ijodiy tasavvurini, estetik didini o‘stiradi. Ma‘lumki, voqelikni bilish uni his etishdan boshlanadi. His etish borliqni idrok etish manbai hisoblanadi.

Masalan, san‘at asarini ko‘rar ekan, o‘quvchi undan badiiy zavq oladi, bilimi ortadi, u yoki bu voqea-hodisa haqida tasavvur hosil bo‘ladi. Chunki muzey ekspozitsiyalari borliqni, inson mehnati va turmushini aks ettiribgina qolmay, o‘quvchilarning ma‘naviy boyishiga ham yordam beradi.

Muzeylarda o‘quvchilar o‘qiganda uchrashadigan, lekin hech qachon ko‘rmagan narsalari bilan tanishadilar. Bunda, albatta, muzeylar ekspozitsiyalari bilan ishlash jarayonida uning o‘ziga xos xususiyatlariga e‘tibor berish muhim. Bular:

1. Muzeylardagi mashg‘ulotlar ma‘lum ta‘limiy va tarbiyaviy maqsadni amalga oshirishi zarur.
2. Tanlangan materiallar o‘quvchilarga tushunarli va bilish faoliyatini rivojlantirishga mos kelishi muhim.
3. Mashg‘ulot uchun tanlangan ekspozitsiyalar ma‘lum fanga doir mavzular bilan bog‘liq bo‘lishi maqsadga muvofiq.
4. Muzeylarda mashg‘ulotlar uchun tanlangan manbalar badiiy yuksak asarlar bo‘lishi kerak.
5. Muzeylar bilan aloqa muntazam, izchil bo‘lishi lozim.

Ma‘lumki, har bir fan asosini o‘rganishda u yoki bu ijtimoiy davrning muhim voqealari bilan bog‘lab o‘rganilganda adabiyot, san‘at, tarixiy voqealar o‘sha davrdagi muhim voqealar, adabiyot

82 Pedagogicheskiye osnovy formirovaniya lichnosti uchashixsya v sredney obsheobrazovatelnoy shkole respubliki Uzbekistan na sovremennom etape: (kollektiv avtorov). Pod red. dokt. ped. nauk V.I.Andriyanovoy. – T.: Izd. FAN AN RUz, 2005. – 166 s.

va san'at namoyondalarining o'z zamonasida tutgan o'rni, kiritgan yangiligi uning ijtimoiy hayot bilan bir qatorda rivojlanib, taraqqiy etganligi haqida ham ma'lumot beriladi.

Shunga ko'ra, maktab va muzey faoliyatida o'zaro aloqadorlikni tashkil etishning o'ziga xos didaktik talablari bo'lib, yo'nalishi, tamoyillari va imkoniyatlari bo'lib, bular pedagogikadagi an'anaviy metodikaga qaraganda innavatsion xarakter kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni // Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq. 1997. -20-29- b.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq. 1997. -31-61-b.
3. Stolyarov B.A. Muzeynaya pedagogika: istoriya, teoriya, praktika. Uchebnoye posobiye. –M.: Visshaya shkola, 2004. -206s.
4. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standart iva o'quv dasturi. O'zbekiston tarixi, jahon tarixi, davlat va huquq asoslari. // j. Ta'lim taraqqiyoti. –T.: Sharq NMK., 1999. 2-maxsus son. -304 b.
5. Pedagogicheskiye osnove formirovaniya lichnosti uchashixsya v sredney obsheobrazovatelnoy shkole respubliki Uzbekistan na sovremennom etape: (kollektiv avtorov). Pod red. dokt. ped. nauk V.I.Andriyanovoy. – T.: Izd. FAN AN Ruz, 2005. – 166 s.